

T3-27

**CONTROL DE CALIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE HELMINTOS DURANTE EL PERÍODO
2016-2019, VILLA CLARA, CUBA**

Rosa Laura Córdova Martínez¹, Maidelys Mendoza Acosta²,
María de Lourdes Sánchez Álvarez¹, Adrián Fernández García¹,
Yamila González Bermúdez¹, Rigoberto Fimia Duarte³, María Marrero García¹ &
Lizdanay Mateo Pérez¹

¹Laboratorio de Microbiología. Manicaragua, Villa Clara, Cuba. rigoberto.fimia66@gmail.com

²Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Villa Clara, Cuba.

³Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba.

Objetivo: describir el control de calidad en el diagnóstico de helmintos durante el periodo 2016-2029 en Villa Clara, Cuba. **Método:** en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología se realizó, un estudio descriptivo y transversal mediante un muestreo no probabilístico discrecional. Fueron procesadas 2 857 muestras de heces fecales de 36 laboratorios por el método de solución de alta densidad. **Resultados:** el 98,6% de los diagnósticos hubo concordancia de resultados y no concordancia en el 1% (29). El 0,2% 7 (7) fue discrepante y 0,1 (4) correspondió a poliparasitados. En el 82,8% (93) de los helmintos identificados la mayor frecuencia fue *Enterobius vermicularis* (32), *Ascaris lumbricoides* (27) y Necator/Ancylostoma (8). Asimismo, dos de los siete discrepantes fueron diagnosticados como Necator/Ancylostoma (participantes)/ eran *Strongyloides stercoralis* (rector). **Discusión:** se consideró que los laboratorios participantes tienen una garantía de la calidad alta, por el predominio casi absoluto de muestras concordantes. Se confirmó la baja presencia de helmintos intestinales en las muestras recibidas. **Conclusiones:** existió algunas dificultades en la identificación de huevos y/o larvas de helmintos intestinales.

Palabras clave: control de calidad, helmintos, laboratorio rector, Villa Clara

Doi: 10.5281/zenodo.7978044

